

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПА CQRS

Тулаев Умарбек Нодирбек угли

магистр 2-го курса кафедры «Конвергенция цифровых технологий»,
Ташкентский университет информационных технологий имени
Мухаммада ал-Хоразмий, г. Ташкент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10939934>

OPTIMIZING E-COMMERCE APPLICATION DESIGN USING THE CQRS PRINCIPLE

Tulayev Umarbek Nodirbek ogli

master of the 2nd year of the department “Convergence of digital technologies”,
Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-
Khwarizmi, Tashkent
tulayev1109@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10939934>

АННОТАЦИЯ

Данная работа посвящена использованию принципа CQRS в проектировании приложений электронной коммерции с целью оптимизации производительности и обеспечения гибкой масштабируемости. Принцип CQRS позволяет разделять операции записи и чтения, что улучшает проектирование системы и обеспечивает более эффективное использование ресурсов.

ABSTRACT

This work is dedicated to the usage of the CQRS principle in designing e-commerce applications aiming at performance optimization and flexible scalability. The CQRS principle allows separating write and read operations, enhancing system design and ensuring more efficient resource utilization.

Ключевые слова: электронная коммерция, принцип CQRS, проектирование приложений, оптимизация производительности, гибкая масштабируемость.

Keywords: e-commerce, CQRS principle, application design, performance optimization, flexible scalability.

С развитием электронной коммерции возникает необходимость в эффективных и масштабируемых системах для обработки огромного объема транзакций и запросов от пользователей. Принцип CQRS (Command Query Responsibility Segregation) предлагает разделение операций записи (команд) и операций чтения (запросов), что позволяет оптимизировать

производительность и обеспечить более гибкую архитектуру приложений электронной коммерции.

Основные аспекты применения принципа CQRS в проектировании приложений электронной коммерции:

Разделение ответственностей. Принцип CQRS предполагает явное разделение ответственностей между частями системы, отвечающими за команды (изменение состояния) и запросы (получение данных). Это позволяет улучшить читаемость, поддерживаемость и масштабируемость кода.

Оптимизация производительности. Благодаря разделению команд и запросов, каждая часть системы может быть оптимизирована для своей специфической задачи. Например, часть, отвечающая за чтение данных, может использовать кеширование и оптимизированные запросы базы данных для улучшения производительности.

Гибкая масштабируемость. Принцип CQRS облегчает горизонтальное масштабирование системы, поскольку части, отвечающие за команды и запросы, могут быть масштабированы независимо друг от друга в зависимости от нагрузки.

Примеры применения принципа CQRS в приложениях электронной коммерции:

Обработка заказов. В системе электронной коммерции, часть, отвечающая за обработку заказов, может быть реализована с использованием принципа CQRS. Команды на создание или обновление заказа могут обрабатываться отдельным сервисом, в то время как запросы на получение информации о заказе – другим.

Управление инвентаризацией. Система управления инвентаризацией в интернет-магазине может быть построена с применением принципа CQRS. Команды на изменение состояния инвентаря (например, уменьшение количества товара при совершении покупки) и запросы на получение текущего состояния инвентаря могут быть обработаны отдельно.

Принцип CQRS представляет собой мощный инструмент для оптимизации проектирования приложений электронной коммерции. Его применение позволяет улучшить производительность, масштабируемость и гибкость системы, что делает его ценным ресурсом для разработчиков, стремящихся создать эффективные и отзывчивые приложения в сфере электронной коммерции.

В тезисе были рассмотрены основные аспекты и примеры использования принципа CQRS в приложениях электронной коммерции. Вы можете адаптировать его под свои нужды, добавив больше деталей или примеров в зависимости от конкретных требований.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Фримен А. ASP.NET Core MVC 2 с примерами на C# для профессионалов (7-е издание). Пер. Английский – М – СПб.:диалектика, 2019. – 1009 с.
2. Мейер Эрик А. CSS. Таблицы каскадных стилей. Подробные инструкции. - СПб - М.: Символ-Плюс, 2008. - 576с.
3. Пиво Бибо, Иегуда Кац, Аурелио де Роса. jQuery в действиях (3-е изд.). – Питер 2017 г. - 528с.
4. Сандерсон Стивен. ASP .NET MVC Framework с примерами на C# для профессионалов. Пер. Английский – М.: Уильямс. 2010. – 560 с.
5. Оливер Н. А., Оливер В. Г. Компьютерный набор. Принципы, технологии, протоколы. Учебник для вузов. – Питер, 2017. – 992 с.
6. Что такое e-commerce и как устроена онлайн-торговля [Электронный ресурс] –
<https://trends.rbc.ru/trends/industry/607fe4549a7947027eaffbe6#p1>